

COFFEE LECTURES

presented by your library

Kurzvorträge (30 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).

Universitätsbibliothek Hildesheim

Raum: B 107, Zeit: 12.30 Uhr,

Referentin: Annette Strauch, M.A.

Coffee Lectures für das Wintersemester 2019/2020

20.11.2019 - Zugang zu Forschungsergebnissen. Open Access.

(Gast: PD Dr. Mario Müller, UB und Universitätsverlag Hildesheim)

UB Universitätsbibliothek
Hildesheim

Universitätsbibliothek Hildesheim
Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim

Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

Open Access

